

RASSOM SAIDOV O‘KTAMNING “TAFAKUR VA TADVIR” NO‘MLI KO‘RGAZMASI HAQIDA SAN’ATSHUNOS FIKRLARI

Tolqin Axmedov Boltaboevich

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti San’at tarixi va nazariyasi
kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996403>

Annotatsiya: maqolada rangtasvrchi o‘z shaxsiy ko‘rgazmasi o‘tkazgan, K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida haykaltaroshlik kafedrasida ko‘p yillardan beri talabalarga chizma tasvir va rangnasvir yo‘nalishida dars berib kelayotgan rassom O‘ktam Saidov 2024yili Behzod nomidagi Sharq miniatyura muzeyida tashkil qilgan ko‘rgazmasi va ijodiy faoliyati haqida tahliliy fikrlar bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: O‘ktam Saidov, chizmatasvir, rangtasvir, kompozitsiya, ko‘rgazma, ezpozitsiya, maishiy, yangilik, zamonaviy,, ilohiy, diniy, so‘fiy, minimalizm.

Аннотация: В статье представлены аналитические взгляды на выставку и творчество художника Октама Саидова, который провел свою персональную выставку и много лет преподает рисунок и живопись студентам скульптурного отделения Национального института искусств и дизайна им. К. Бехзода. Он также организовал выставку в Музее восточной миниатюры им. Бехзода в 2024 году.

Ключевые слова: Октам Саидов, рисунок, живопись, композиция, выставка, экспозиция, быту, быт, новизна, модерн, божественное, религиозное, суфизм, минимализм.

Abstract: The article presents analytical views on the exhibition and creative work of the artist Oktam Saidov, who held his own solo exhibition and has been teaching drawing and painting to students at the Sculpture Department of the K. Behzod National Institute of Art and Design for many years. He also organized an exhibition at the Behzod Museum of Oriental Miniatures in 2024.

Keywords: Oktam Saidov, chizmatasvir, rangtasvir, composition, exhibition, exposition, household, innovation, modern,, divine, religious, Sufi, minimalism.

O‘ktam, Saidov 2024 yil 12 dekabr kuni K.Behzod nomidagi Sharq miniatyura muzeyida shaxsiy ko‘rgazmasini ochdi.

Ko‘rgazmada muallifning “Tarix”-21, “Iltijo”-(24) “Gumbazlar”-(24), “Oy bilan suhbat”, “Tungi suhbat(-23), Muborak kun”-(24), asarida musulmonlar ibodat qilish uchun kelgan insonlarni juma kuninini muborak kun sifatida tasvirlangan. “Uchrashuv”-(24), “Yaqin kelajak”22, “Do‘ppilar-23, “Iltijo”22, “Ishonch”1-2 22, “Pashshadan fil yasama”22, “Sanama”24, “Beqasam-choyxona-24, “Ayol-1, Ayol-2”24, “Tomi tekis Xorazm”viloyatiga xos loy suvoqli uylarning osmondan umumiy panoramali ko‘rinishi aks ettirilgan, va matoga moy bo‘yoqlar bilan ishlangan. Rassom asarlarining aksariyati insoniyat va u yashab umrguzaronlik qilib kelayotgan zaminning odamlari e‘tiqod qilayotgan, o‘ziga yoqqan dinlariga sobitlik bilan ergashishga intilayotgan qalbi iymon bilan to‘lgan odiiy xalq urf-odalarini sharqona ruh bilan sug‘orilgan tasviriy unsurlar bilan uygunlashtirib ifodali ko‘rinishda taslailaydi.rassom rangtasvirlari Ilm, fan, kasbga sadoqat, sufizm bilan bog‘liq holda yoziladi. U oddiy tasviriy unsurlatdan sodda kompozitsion echimlarni ifodalagani yaqqol seziladi.

O‘ktam Saidovning o‘zbek turmush tarzi, xalq hikmatlari, maqollari va iboralarining tasviriy talqini mavzuidagi ko‘rgazmasi haqida shu kuni ko‘rgazmani televideniesidan tashrif buyurgan <https://yout.be/.6DyRgKtc?si=JMIVxmo0RmX80Kb> va siz ko‘rib turgan maxsuss kod.mobil manzili berilgan.

O‘.Saidovning “Pashshadan fil yasama” 22 asarida Qadimiy Sharqona Me‘moriy yodgorliklarning rang-barahg sirli koshinlari yordamida naqshinkor taxtachalar bilan bezak sifatida qoplab chiqilgan noyob ko‘rinishlari, uni tomosh qilayotgan xorijlik sayyohlarning ko‘zini qamashtirishi aniq. Rassom ana shu koshinlarni asrab-avaylash, ularni ta‘mirlab o‘z holidek go‘zalligini davom ettirish uchun bor bilim va ilmuni sarflashga davat qilayotgan fikrlarini asar mazmunidan tushunib olish mumkin.

Ijod sohibi tomonidan yozilgan “Gumbazlar” -24 asarida keng panoramali moviy ocmonda oppoq bulutlar suzib yurgan bulutlar ostida ko‘plab to‘q havo rangdagi turli xil, katta-kichik gumbazlar manzarasini uchoqdan turib ko‘rib, tasvirlashni o‘ylab qolgan va go‘yo yuqoridan kuzatayotgan ijodkor rassom shu onda shunday manzarani kutilmagan kompozitsion g‘oyaviy echimi topilgan xolatda aks ettirishga muvaffaq bo‘lganligini sezish mumkin.

O‘ktam Saidov asarlarida etnografik, milliy tarixiy Yodgorliklat, urf-odatlar, “Tarix” asarida Xorazmda qurilish jarayoni qadimdan eski uslubda davom ettirishadi. Bu yerda ustalar qadimiy memoriy yodgorliklarga etibor berib, inson oxiratini ham hozirdan o‘ylab yashash kerakligini keskin qarama-qarshi ranglar yechimida akslantirishga alohida diniy qadriyatlariga, iloji boricha sufizm bilan bog‘lashga undovlarga chorlaydi. O‘sha vaqtdagi odamlarning yashab, qurishgan me‘moriy naqshinkor, koshinlarni qadriga etib yashashga undaydi. “Iltijo”-(24) asari 3 ta uchlikdan iborat turkum asarining birinchisi qismida yonib, yarimiga endi yaqinlasha boshlagan inson hayotini to‘g‘ilgandan boshlab o‘zini o‘tga cho‘g‘ga urib, oila qurib kuch –quvvatga to‘lgan davrini ifodalasa, 2-chi qismida shu inson umrini yarmida oshgan egila boshlagan davri tasviri berilgan bo‘lib uning kuch-quvvatini bola-chaqasiga kelin olish, qiz chiqarishga sarflab pensiyaga chiqqan vaqti ko‘rsatilsa, 3-gugurt donasi yonib, butunlay kuyish, y‘ani tanasi egilib ,boshi yerga tegib, oxiri ibodat qilishga, yani oxiratni o‘ylashga ahd qilgan holatini juda falsafiy tarzda tomoshabinni chuqur o‘y surishga chorlaydi. Xuddi shunga o‘xshash falsafiy fikr yuritishga chorlovchi rangtasvirlardan yana birida Xivadagi qadimiy me‘moriy obidalarning sirlangan koshinlar bilan pardoqlangan devorlarining ayrim joylaridagi, ayrim koshinlarni ko‘chib tushgan joylari bilan tasvirlangani ibratli g‘oyaviy fikrlarni xis qilgan holda aks ettiradi. O‘sha gugurt donalari go‘yo qaddi bukilib uch xil holatda ma‘noni tazim qilib o‘zini ollohga bag‘ishlab, iltijo qilayotgandek holatni aks ettirgan. “Pashshadan fil yasama” yana o‘sha xivadagi me‘moriy yodgorliklarning sirtini qoplagan sirli naqshinkor koshinlardan fil qomati ko‘rinishini yasab, bu o‘tkinchi tarixiy voqea, ochiq osmon ostidagi muzeyga aylangan va dunyo sayyohlik majmuasining sharqona ko‘rinishini, shunday ajoyib, o‘zbek xalq maqoli asosida, shunday bir kompozitsiyaviy asarni kutilmagan tasviriy yechimda ifodlashga erishgan. “Oy bilan suhbat” nomli rangtasvirida qop-qorong‘u tunda moviy osmonda tanho suzib yurgan katta ko‘rinishdagi yarim oyga qarab, bir burchakda o‘tirgan o‘smir yigit charaqlab nur sochayotgan oyga o‘zining ichki dardlarini aytayotgan miskin qomatli ko‘rinishi o‘zgacha ilohiy yechimda yozilgan. “Sanama-24” ishida Bir talay tugilgan xom chuchvaralarni bir xil ritmda taxlab, xorazmliklarni son-sanoqsiz chuchvara tugish jarayonini, milliy va an‘anaviy asosda tayyorlanadigan taomini shunday maqol bilan atashlariga urg‘u bergan.

“O‘ktam Saidovning xuddi shu “Sanama” asarini 2024 yili Toshkentda o‘tkazilgan Zamonaviylik chegaralari: X Toshkent Biennalesi badiiy muloqot maydoni sifatida deb nomlangan

zamonaviy san'at biennalesi “San'at va dunyo” deb atalgan xalqaro ko'rgazmasida O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida, shuningdek, o'zbek rassomlari: S.Yo'ldoshev, G.Jumagari, E.Yagli, X.Rusudan, Sh.Sharopxo'jaeva, Sharapxo'jaev, N.Rasulov, Y.Beknazarov, U.Saidov, L.Nesterovich, L.Pesnya, T.Fadeevaning loyhalari bilan bir qatorda namoyish etildi. O'.Saidov ushbu xalqaro Biennale doirasida galereyadagi namoyish etilgan asari o'zgacha ko'rinishda taqdim etilgan. Buning uchun rassom matoga moybo'yoq bilan yozilgan t'o'rt buchak taglikdagi sanog'i yoq bir talay chuchvaralar shu ovqatni tayyorlaydigan ayollar tomonidan tugib chiqilgan va shu mato yuzasiga terib qo'yilan xolatigacha hamma holati tasvirlangan. Asar osilgan devor oldida birinchi rejada o'sha chuchvaralar uchun undan xamir tayyorlab keyin maxsuss taxta o'qloqda xamirni oyib, uni o'qloqqa o'rab, keyin ma'lum o'lchamda qirqib chiqilgan. Asbop, o'sha taxta o'qlov va uni ustida yoyib qo'yilgan katta doira korinishidagi xamir, uni atrofida esa qirqilgan chuchvara jildlari, yog'osh fonda oppoq bo'lib yoyilib yotgan unlar installyatsion ko'rinishda ekspozitsiyaga qo'yilgan. Taxta o'qlovning ikki yon tomonida esa maxsuss oppoq gipsdan .tortburchak ko'rinishdagi ikkita taglik simmetriya bo'yisha qo'yilgan. Tagliklar ustiga tugilgan chuchvaralarni taxlab boradigan naqshinkor sopol va chinni laganlarda peshma-pesh suvi qaynab turgan qozonga solish uchun tayyor xolatda ma'lum texnologik ketma-ketlikda ishlatiladigan majmua tarzida, milliy asar sifatida tomoshabinlar e'tiboriga taqdim qilingan. Muallifning bu asarga qo'ygan nomi O'zbek xalq maqolidan olingan bo'lib, u “Chuchvarani xom sanama” degan chuqur mazmun yashringanligini tushunish mumkin.¹

O.Saidovning o'ziga xos ijodiy yo'li san'atshunoslarni uning kartinalariga ko'proq e'tibor qaratish lozimligini, ham milliy, ham dunyoviy masalalar bilan to'yingan asarlari ilmiy kashf qilinishi kerakligini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda ijodkor tahsil olgan oliy dargohida pedagoglik faoliyatini olib borib, yosh rassom va haykaltaroshlarga rangtasvir fanidan saboq berib kelmoqda.

O'Saidov o'zining “Buyuk ipak yo'li”, “Oshiqalar”, “Yaqin kelajak”, “Ko'hna Urganch” kabi ilk kompozitsiyalarida insonning kechinmalari, ichki hissiyoti aks ettirilgan. Inson tabiatining bu nozik qirralari shakl plastikasi, ba'zan esa rassomga xos uslub, ranglar mutanosibliigi orqali namoyon bo'lgan va o'z iste'dodining yorqin tabiatini ko'rsatishga muvaffaq bo'lgan.

“Buyuk ipak yo'li” asari kuchli falsafiy mushohadalarga undaydi. Kartinada ishlatilgan ranglar koloriti, perspektiv ko'rinish rangtasvirda Buyuk ipak yo'lidagi karvonlar o'rnini hozirgi kunda poezdlar egallaganligi, me'moriy obidalarni dunyoga tanilishi, ilk temir yo'l kirib kelishi, undan chiqayotgan tutun da tarixiy Xiva Ichan qalasining “Ota darvoza” korinishi tasvirlangan. Bu asarni yaratishda rassom tarixga murojaat qilishi va o'rganishi, Xiva xonligi Bosh vaziri Islom Xo'janing orzusini ifodalaganligini ko'rsatish mumkin. Rassom o'zining his- tuyg'ularini ranglarning dekorativ kombinatsiyasi va kuchli energiyasi bilan ifoda eta oladi. Buni ayniqsa, “Yaqin kelajak” asarida yaqqol kuzatish mumkin. Ekspressiv ranglar kartina jonliligini oshirgan. Bu asar koloritida garmoniya hosil bo'lishiga xizmat qilgan va unga yaxshilab nazar solinsa turli xil ranglarda hayot davomchisi bo'lgan embrionlar tasvirlangan. Turli xil ranglardan foydalanganligini, turli xil insonlar, turli xil jonzotlar misolida tasvirlangan.

Musavvirning yana bir tarixiy janrda yaratgan ijodiy asarlaridan “Ko'hna Urganch” nomli rangtasviridir. Mazkur kartina kompozitsiyasida hozirgi kunda Turkmaniston Respublikasining hududida joylashgan, suvsizlikdan yorilib yotgan yer misolida tarixiy ko'hna shahar va o'sha davrda unda yashayotgan insonlarning kundalik hayoti tasvirlangan. Asardagi ranglar, osmondagi bulutlar, Ko'hna Urganch fojiasining taqdirini tasvirlab bersa, jigar rang – ona er, zamin timsoli.

¹ . Suxrob Kurbanov.Zamonaviylik chegaralari:X Toshkent Biennalesi badiiy muloqot maydoni sifatida. San'at.2024.4-son.18-23 b.

Asardagi barcha timsollar bilan jigarranglar uyg'unligidan shuni tushunish mumkinki, ona Vatan, uning har bir qarich yerini yovuz kuchlardan asrash har bir insonning burchidir.

Ijod sohibining keyingi falsafiy asarlaridan biri, “Hayot manzili” kartinasida sahrodagi daraxt va draxt soyasida kursi tasvirlangan. Hayotda inson, yoldagi yolovchi kabi yashashligi, bu uyg'unishdan iboratbu, Yo'lovchini vaqtincha bu dunyoga kelib, o'sha kursida bir oz dam olib yana o'z yo'lida dvom etishi vaqtinchalik manzil ekanligini, ushbu daraxt orqali ifodlagan. Rassomning bu kartinasidagi kuchli sariq, ko'k, oq ranglar ustunligi bilan alohida ajralib tursa, ba'zi jihatlarida ularni kuchaytirib, ba'zilarida esa ranglar koloritini sondirib asarning ifodaviylikini oshirishga muvaffaq boladi. Shunday qilib, rassom atrofdagi ranglarni sofligicha ifodalab dunyoni uyg'unligini aks ettiradi.

Bundan tashqari ijod sohibi uchta, oltita va ko'p sondirgi agi suyanchiqli kursilarning har birida o'tirgan suhbatdoshlar, suhbat tugagandan so'ng tarqalib ketgandan so'ng yolg'iz qolgan kursilarni faraz etib ifodalaydi.

“Maqol” turkum asarlarida rassomning sharqona dekorativ talqinda ekspessonizm va minimalizm uslublarida kartinaning kutilmagan ritm va fasafiy motivini maksimal darajada ifodalashga erishgan. Yorqin sariq rang yirik bo'yoq surtmalari butun mato yuzasini qoplab olgan. Asar kompozitsiyasi markazidagi yagona mix tasviri turkumning keyingi asarlarida kalish, isriq, taqa bilan to'ldiriladi. Bu buyumlar sharq xalqlarining urf-odat va aqidalari to'g'risida so'zlab, insonni ming yillardan buyon boshqarayotgan ishonch tuyg'usi bilan bog'laydi.

O.Saidovning falsafiy mavzuda yarargan asarlari doimo mazmunan salmoqli bo'lsa-da, bayon ettirilayotgan tili juda sodda va yengil hisoblanadi. Bu rassom iste'dodining o'ziga xos qirrasidir. 2008-yildan bugungi kungacha ijodkor ijodida vaqt, hayot to'qnashuvlari, taqdirning dramatik ko'rinishlarini aks ettiruvchi falsafiy asarlarini sirasiga kiradi.

Rassomning rangtasvirlarida individual yozuv uslubi va o'ziga xos sharqona obrazlar mavjid. Songgi yillarda ijod sohibining asarlarida o'zbek xalq amaliy san'atiga bag'ishlangan o'rin olganligini kuzatish mumkin.

O'rta asr sharq madaniyatidan so'zlovchi kohna obida bezak va naqshlari xalqimiz tamadduniga ishora sifatida akslantirilgan. Tuproq pigmentli, yashil, oq, ko'k ranglar, xattotlik va naqsh namunalarida asarda o'z aslidek ishlangan.

Har bir rassom ijodiy yo'nalishni o'zi tanlaydi. Yuqorida sanab o'tilgan barcha asarlarda rassom tafakkurining quvvat maydonini xis etish mumkin. O.Saidovning kartinalarida falsafiy, diniy, maishiy mavzular ko'tarilsada, biroq barchasi o'ziga xos kutilmagan yechimga ega. Musavvir go'yoki o'zi yaratayotgan obrazlari bilan ko'hna dunyoning so'roqlariga javob berayotgandek.

O.Saidov yaratgan ko'plab asarlar tasviriy san'atga kirib kelayotgan yoshlar uchun katta tajriba maktabi vazifasini o'tayotgani bilan ham e'tiborlidir.

“Uchrashuv”-24 nomli asarida esa ibodat ucnun masjidga kirib ketgan insonlarning bir talay oyoq kiyimlari yechilgan holatda ostonada egasi namoz o'qib chiqquncha qator bo'lib turishlari falsafiy mazmunli ko'rinishda aks ettirilgan. U yerda kalishlar, zamonaviy yoshlar kiyadigan oyoq kiyimlar? Ular orasida masjidga kelganlarning ayrimlari xar zomonda bir kelib qoladiganlari va yaqinda kelganlari ham bor. Mazkur uchrashuv ibodat uchun masjidga kelganlarning oyoq kiyimlari misolida shunday aks ettirishni lozim topgan.

“Ayol-1, Ayol-2”-24 ishlangan bu juft asarlarida turli xil matolardan ko'zni qamashtiruvchi - bir-biridan go'zal liboslaru, uyni bezashda as qotadigan Xorazm gilamlari-yu, shirin, mazali taomlar tayyorlab erkaklarni, oilasini barcha yumushlarini o'zgacha an'anaviy

milliy harakterga mos liboslardagi, qalbi daryo mehnatlarni mehr bilan bajaradigan ayol zotini ulug‘lovchi shunday nomdagi asarni yaratishga jazm qilgani yaqqol sezilib turibdi.

O‘ktam Saidov tomonidan yaratilgan “Beqasam-Choyxona-24, asari qadimdan choyxonada dam oladigan va hozirgi kunda ham yanada o‘zgacha, ko‘rinishda ommaviy gaplar o‘tkaziladigan choyxonani ikkita beqasam to‘n kiygan ulfat mazza qilib, choyxonada yostiqlarga yonboshlab, hordiq chiqarayotgan ko‘rinishlarini amaliy san’at yashil rangli beqasam to‘nli g‘aroyib topilma tarzida taqdim etgan asarida sharqona va xorazmcha ruhiyatni, falsafiy mazmuni sezish mumkin.

Ustozi R. Ahmedov rahbarligida chuqur va asosli tasviriy san’at sirlarini mukammal egallagan rassom. O‘ktam Saidov uzoq yillardan buyon o‘z ijodiy faoliyatini ustoz kabi pedagogik faoliyati bilan barobar olib borish bilan bir vaqtda davom ettirib kelmoqda. U yaratayotgan asarlarida O‘zbekistonda mustaqillik davri talab meyorlari, milliy urf-odatlar bilan bog‘lab milliy, umuminsoniy g‘oyalar mazmuni – mohiyati, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan rangtasvirlarni tomoshabinlarga respublika va xalqaro ko‘rgazmalarda taqdim etib keladi.

ADABIYOT

1.Suxrob Qurbonov. Zamonaviylik chegaralari. X xalqaro Toshkent biennalesi badiiy muloqot maydoni sifatida.San’at.2024.4-son. 18-23 b.